

**БУХОРО ВИЛОЯТИ БАЛОҒАТ ЁШИДАГИ ЎҚУВЧИ ҚИЗЛАРДА ЯШИРИН ТЕМИР
ТАНҚИСЛИК ҚАМҚОНЛИГИ КЕЧИШ ХУСУСИЯТЛАРИ**

Аманов Рахмон Аслонович, Зармед Университути

Аслонова Дилдора Рахмоновна, РИКИАТМ Бухоро вилоят минтақавий филиали

Ўсмирлик даври ёки жинсий етилиш даври онтогенезнинг критик даврларидан бири ҳисобланади. Бу даврга келиб тез ўсиш ва организмнинг жадал ривожланиши қон яратиш системасига нисбатан талабни оширади. Мосягина Е.М маълумотларига кўра ўсмир болаларда темирга бўлган эҳтиёж катталарга нисбатан 2 марта юкори. Бундай шароитларда овкатланишнинг тўлик ва регуляр бўлмаслиги ёки бошқа ноқулай омилларнинг таъсири тезда гемоглобин миқдорининг пасайиши ва темир танқислик ҳолатига олиб келади. (Отаниёзов О.А. 1999 й).

Ҳозирги вақтда темир танқислигининг 2 тури тан олинган: темир танқислик камқонлиги(ТТК) ва яширин темир танқислиги(ЯТТ)

Биз Бухоро вилояти қишлоқ жойларида яшовчи балоғат давридаги ўқувчи қизларда темир танқислик камқонлиги клиник семиотикасини олдимизга мақсад қилиб қўйдик. Қасалликнинг клиник семиотикаси 9-10 синф ўқувчиларида анкетали сўров усули билан ўрганилди. Анкета қасалликнинг клиник семиотикасига тегишли 36 та саволдан иборат эди. Анкеталар Бухоро, Пешку, Шофиркон ва Вобкент туманларининг 270 нафар ўқувчи қизларига тарқатилди.

Анкеталар таҳлили натижалари ва периферик эритроцит кўрсаткичлари 144(60,5%) нафар қизларда анемик синдром, темир алмашинуви таҳлил натижаларига асосан 86 нафар(59,7%) қизда темир танқислиги қайд этилди. Шулардан ЯТТ 62(72,1%), ТТК-24(27,9%).

Текширишларимиз даврида 64,5% ЯТТ учраган ўқувчи қизларда жисмоний ривожланиш ўртача даражада, 25%да ўртачадан паст ва 9,6 да ўртачадан юқорилиги аниқланди. 60,1% ТТК кузатилган ўқувчи қизларда жисмоний ривожланиш ёшига мос келади.

ЯТТ ва ТТК нинг тўлик клиник семиотикаси 1-жадвалда келтирилган.

Балоғат давридаги ўқувчи қизларда ЯТТ ва ТТКнинг клиник семиотикаси

Симптомлар	ЯТТ (n=62)		ТТК (n=24)		
	n	M+m	n	M+m	p
Бош оғриши	16	25,8+3,4	8	33,3+4,2	
Бош айланиши	15	24,1+3,1	6	25,0+3,8	
Ҳолсизлик ва тез чарчаш	48	77,4+6,3	20	83,3+4,9	
Ҳавоси буғиқ хонада ўзини ёмон ҳис этиши					

Иштаха пасайиши	7	11,2+2,8	4	16,5+3,9	
Тери ва шиллиқ каватлар оқариши (рангпарлик)	10	16,1+3,4	5	20,8+4,2	
Таъм билишнинг ўзгариши	34	54,8+6,7	17	70,8+7,3	
Терининг қуруқ бўлиши	5	8,1+1,0	7	29,1+4,1	
Сочнинг тўкилиши	13	20,9+3,7	8	33,3+3,6	
Койлонихия	18	29,0+1,9	7	29,2+2,6	
Жисмоний зўриқишда хансираш	27	43,5+4,2	14	58,3+5,3	
	25	40,3+3,8	11	45,8+4,2	

Жадвалдан кўриниб турибдики, ЯТТда бўлган мактаб ўқувчиларидаги барча симптомлар шундай частоталарда ТТК бўлганларда учраган. Бундан кўриниб турибдики қайд қилинган симптомларнинг кўпчилиги турли частоталарда соғлом қизларда ҳам аниқланди ва асосий симптомлар кўшилиб келинганлигига иқроор бўлинди.

ТТКда *Pica Chilrotica* таъм ва ҳид билишнинг кучайиши (керосин, бензин, ацетон, нафталин ҳидини ёқтириш), тупроқ, тиш пастаси ва қуруқ чойни ейиш 3-6 марта кўпроқ юзага келган. Кўздан кечирганда тери, соч ва тирноқларнинг қуруқлашиши, дисфагия, стоматит, тил сўрғичлари текислашуви, баъзиларда эса кўз склерасида кўкиш ранг аниқланади.

ЯТТ ва ТТК бўлган қизларда таҳлил этилган симптомларнинг кўпи аниқ ифодаланган ва асосийси биргаликда кўшилиб келган. Эпителиал симптомларнинг 3-4 таси бирга ЯТТ да 39,5% болада, соғлом болалар гуруҳида эса фақатгина 18,4 % болада борлиги аниқланди. Тери соч ва тирноқлардаги ўзгаришларнинг таъм билишдаги ўзгаришлар билан бирга келиши соғлом болалар гуруҳига нисбатан (6,5%) ЯТТ ва ТТК ли болаларда (20,9% ва 33,3%) аниқ ифодаланганлиги топилди.

Таъм билишнинг ўзгариши ва анорекциянинг бирга келиши темир етишмовчилигининг икала шаклида ҳам ифодаланиши (21,5% ва 16,4%) соғлом болалар гуруҳидан анча устун туради. (14,1%).

ЯТТ ва ТТК бўлган болаларда астеновегетатив бузилишлар манифест ва комбинирланган (2-3 ва ундан кўп симптомларнинг бирга келиши) холида учраган. Соғлом болаларга нисбатан гипосидерознинг ҳар икала вариантыда ҳам касалликка мойиллик болаларда юқори даражадаги ахамиятга эга. 40% дан ортиқ қизлар (270 тадан) хавоси оғир (афтобус, хаммом) хоналарда ўзини ҳис этиши ёмонлашувини билдирганлар.

Шу қизлар индивидуал ўрганилганда ҳақиқатдан қам уларда тор, буғиқ хоналарда яъни синф, хаммом, афтобусларда қисқа муддатда ҳушдан кетиш ҳолатлари юз бериши, баъзан эса (10,5% ҳолатларда) ҳеч қандай сабабсиз қизларда ўзини ёмон ҳис этиш туйғулари пайдо бўлиши ва бу ота-оналарни доим хавотирга солиб келганлиги аниқланди. Тадқиқотчилар қамқон

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

болаларда ҳушдан кетиш ҳоллари тез-тез юзага келишини таъсирчанликнинг ошиши билан боғлиқ ҳолда пароксизмнинг юзага келиши, ҳатто тинч ҳолатда ҳам кислароднинг порциал босими паст бўлиши билан боғлайдилар.

Асосан углевод ва ёғлардан иборат доим бир хил овкатланиш калория эҳтиёжини тўла қоплаганлигига қарамасдан соғлом аҳоли, хусусан хавfli гуруҳ болалар, ўсмирлар, кўп қон йўқотиш билан кечадиган менструацияли аёллар, хомиладорларда темир танқислик қамқонлиги ривожланишига олиб келиши мумкин. (Т.И.Шайхова, 1990 й.).

Биз темир танқислиги бўлган мактаб ўқувчи қизларда менструациянинг бошланиши, давомийлиги ва циклига эътибор бердик. Аниқланган маълумотлар қуйидагилардан иборат: менархенинг бошланиш ўртача ёши 13 ёш 6 ой давомийлиги 77,9% қизларда 5 кун, 21,9% қизларда 6-7 кун, шуни такидлаш керакки ТТК бўлган қизларда 75,5% ҳолларда менструациянинг ўртача давомийлиги 6-7 кун ва тўлиқ маълумотлар 2-жадвалда келтирилган.

ЯТТ ва ТТКда mensisнинг бошланиши

Mensisнинг характери	Соғлом(n=94)		ЯТТ(n=62)		ТТК(n=24)	
	Abs	%	abs	%	abs	%
1. Бошланиши						
13	55	58,5	44	70,9	15	62,5
14	23	24,4	14	22,5	4	16,6
15	8	8,5	5	8	2	8,3
16	2	2,1	-	-	1	4,1
2. Даврийлик						
Ҳар 3 ҳафтада	4	4,2	24	38,7	13	54,1
Ҳар 4 ҳафтада	64	68	37	60	6	25
4 ҳафтадан кўп	20	20	1	1,6	3	12,5
3. Ҳайз даври						
-оғриқли	27	28,7	38	61,2	11	45,8
-оғриқсиз	61	64,9	22	35,5	13	54,2
4. Давомийлиги						
2-3 кун	24	25,5	18	29,1	4	16,7
4-5 кун	62	66	38	61,3	5	20,8
6-7 кун	2	2,1	4	6,4	15	62,5
5. Mensis бўлмаган	6	6,4	2	3,2	-	-

Ҳайз жараёнининг бошланиш муддати 13 ёш 6 ой, ҳайз жараёни асосан ЯТТ ва ТТК да бузилиши аниқланди, яъни даврийлик ва давомийлиги бузилади. Биз кўп қон йўқотиш билан борадиган менструацияли қизлар темир препаратларига муҳтож деб ҳисоблаймиз. 4 кундан кўп давом этадиган ва лахталар ажралиши билан борадиган менструал қон йўқотишлардан овқат маҳсулотлари билан тушадиган ва ундан организмга сўриладиган микроэлиментлар билан организм эҳтиёжини қондириб бўлмайди. Бундай ҳолатларда ҳар менструациядан кейин 10 кун давомида темир препаратларини қабул қилиш керак.

Темир танқислик ҳолати ташҳисини тасдиқлаш мақсадида тўғридан-тўғри танлаш методи билан 238 нафар ўқувчи қизлар текширилди, шулардан 94 нафари соғлом, 62 нафарида ЯТТ, 24 нафар қизда ТТК аниқланди. Уларда Гемоглобин ва эритроцитларнинг умумий миқдори, гемокрит, ретикулоцитар формула, эритроцитлардаги гемоглобиннинг ўртача миқдори ва концентрацияси аниқланди. Зардобнинг очлик даражасини аниқлаш мақсадида қонда темир миқдори ва трансфериннинг тўйиниш даражасини аниқлаш билан бир қаторда зардобнинг темир боғловчи умумий қобилияти кўрсаткичлари аниқланди. Қайсики бу охириги кўрсаткич соғлом ўқувчи қизларда 38 дан 68,8 мкмоль/л оралиғида бўлган трансфериннинг темирга тўйиниш даражаси эса 17-26%.

Хулосалар.

1. Анкетали тест-сўров қоғози ёрдамида темир танқислик ҳолатини клиник семиотикасини тез ва қисқа вақт ичида оммавий равишда аниқ баҳолашга ёрдам беради.
2. Махсус анкетали суровнома ва қизил қон курсаткичлари натижаларига асосланиб, кишлоқ шароитида яшовчи балоғат ёшидаги ўқувчи қизларда темир танқислигини яширин ва манифест шакллари клиник хусусиятлари ўрганилади.
3. Периферик эритрон курсаткичлари объектив текширувлари 60,5% қизларда анемик синдромва темир алмашинуви таҳлил натижаларига асосан 59,7% темир танқислиги қайд этилди.
4. Асосан углевод ва ёғлардан иборат доим бир хил овқатланиш калория эҳтиёжини тўла қоплаганлигига қарамадан хусусан хавфли гуруҳ болалар, кўп қон йўқотиш билан кечадиган усмирлар ва хомиладорларда темир танқислик камқонлигига олиб келиши мумкин.

Адабиётлар

1. А.С.Боткина. Железодефицитная анемия у подростков. //Практика педиатра. 2015 ноябрь-декабрь; стр-6-7.
2. Сулейманова Д.Н, Расулова М.И., Саидов А.Б., Бабаджанова Ш.А., Маматкулова Д.Ф., Давлатова Г.Н. Темир танқислик камқонлигини ташҳислаш, даволаш, олдини олиш стандартларини соғлиқни сақлаш тизимини бирламчи бўғинида жорий этиш. //Соғлиқни сақлаш бирламчи тизимини УАШ ва хамширалар учун услубий қўлланма. Тошкент 2017 йил
3. Тарасова И.С., Чернов В.М. Новые направления в диагностике, лечения и профилактика железодефицитных состояний //Современные педиатрия. М., 2016, стр 25

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

4. Аманов Р.А., Расулов С.Қ. Клиническая семиотика латентного дефицита железа и железodefицитной анемии у школьников пубертатного периода сельской местности Бухарской области //Вестник новых медицинских технологий. 2003.-№4.-с.59

